

**ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФОТОГРАММЕТРИИ ДЛЯ
РЕКОНСТРУКЦИИ 3D-МОДЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В
ПРИЛОЖЕНИЯХ ДОПОЛНЕННОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ**

**APPLICATION OF THE PHOTOGRAMMETRY METHOD FOR
RECONSTRUCTION OF 3D MODELS USED IN AUGMENTED AND
VIRTUAL REALITY APPLICATIONS**

СОБЧЕНКО МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ,

ассистент,

Севастопольский государственный университет.

БЛАНК ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ,

ассистент,

Севастопольский государственный университет.

SOBCHENKO MAXIM VLADIMIROVICH,

assistant,

Sevastopol State University.

BLANK FEDOR ALEKSEEVICH,

assistant,

Sevastopol State University.

В статье рассматривается применение метода фотограмметрии для реконструкции трёхмерных моделей. Выявлено, что метод позволяет создавать точные и детализированные 3D-модели на основе фотографий, обеспечивая наглядное представление существующих и проектируемых объектов. Определены отрасли применения метода фотограмметрии. Выявлены преимущества применения фотограмметрии для создания контента к приложениям с технологиями дополненной и виртуальной реальности. Сделан вывод, что создание реалистичных 3D-моделей позволяет пользователям глубже погрузиться в виртуальный мир, получать больше информации об объектах и взаимодействовать с ними на новом уровне.

The article discusses the application of the photogrammetry method for the reconstruction of three-dimensional models. It is revealed that the method allows you to create accurate and detailed 3D models based on photographs, providing a visual representation of existing and projected objects. The branches of application of the photogrammetry method are determined. The advantages of using photogrammetry to create content for applications with augmented and virtual reality technologies are revealed. It is concluded that the creation of realistic 3D models allows users to immerse themselves deeper into the virtual world, get more information about objects and interact with them on a new level.

Ключевые слова: *3D-модель, облако точек, фотограмметрия, дополненная и виртуальная реальность, реконструкция.*

Key words: *3D model, point cloud, photogrammetry, augmented and virtual reality, reconstruction.*

Фотogramметрия является методом измерения и восстановления геометрических свойств объекта по фотографиям. Фотограмметрия может быть использована для реконструкции 3D-моделей объектов на основе множества фотографий, сделанных с разных углов. Данный метод используется в различных областях, таких как архитектура, картография, кинопроизводство, криминалистика и другие.

Преимущество использования фотограмметрии для реконструкции 3D-объектов заключается в том, что для создания трехмерных моделей объектов нет необходимости использовать специальные инструменты или оборудование. Это достигается путем обработки изображений с помощью специальных программ, которые анализируют геометрические и яркостные характеристики снимков, а затем восстанавливают трехмерную форму объекта [1].

Основными этапами реконструкции 3D-объектов с использованием фотограмметрии являются:

1. Сбор данных – съемка серии изображений с различных ракурсов. Изображения должны перекрываться и охватывать весь объект.
2. Калибровка камеры – определение параметров камеры, таких как фокусное расстояние, положение оптического центра и коэффициенты дисторсии.
3. Детектирование и описание ключевых точек на изображениях с помощью алгоритмов SIFT, SURF или ORB.
4. Соответствие точек и реконструкция структуры (SfM). Включает нахождение соответствий между ключевыми точками на разных изображениях, построение системы уравнений для восстановления положения камеры и 3D координат ключевых точек, решение системы уравнений для получения начального облака точек и параметров камеры.
5. Создание плотного облака точек (MVS) – использование плотных методов сопоставления для получения большого количества точек, вычисление глубины для каждой точки на основе анализа перекрывающихся областей.
6. Реконструкция поверхности и текстурирование. Включает преобразование облака точек в 3D-меш (например, алгоритм Poisson Surface Reconstruction или Delaunay Triangulation), а также текстурирование модели с использованием исходных изображений [2].

В качестве основного программного обеспечения для реконструкции 3D-модели методом фотограмметрии был выбран Agisoft Metashape, так как в комплексе имеются следующие достоинства:

1. Высокая точность. Agisoft Metashape обеспечивает высокую точность и детализацию при реконструкции 3D-моделей из фотографий.
2. Поддержка множества форматов данных. Metashape поддерживает большое количество различных форматов входных и выходных данных, что делает его гибким инструментом для интеграции в прикладные решения и процессы.
3. Автоматизация процесса. Metashape предлагает широкий спектр функций для автоматизации процесса фотограмметрии. Включая автоматическое детектирование и сопоставление точек, а также автоматическую калибровку камеры и создание плотных облаков точек. Автоматизация позволяет значительно сократить время и усилия, необходимые для выполнения задач.
4. Доступность учебных материалов и документации. Большое количество учебных материалов, документации и обучающих видео делает Metashape более доступным для новых пользователей.
5. Обширные возможности анализа. Metashape предоставляет мощные инструменты для анализа и редактирования данных, включая возможности точной настройки параметров реконструкции, анализа ошибок и визуализации результатов.

6. Интеграция с другими продуктами. Metashape хорошо интегрируется с другими программными продуктами и платформами, что позволяет использовать в комплексе выполнять более сложные задачи [3].

В качестве примера для реконструкции был выбран участок «Учкуевского оползня» города Севастополя.

Первым этапом для создания 3D-модели при помощи метода фотограмметрии необходимо импортировать фотографии в программный продукт «Agisoft Metashape», для этого необходимо использовать инструментом «Add Photos». Всего было загружено 73 фотографии. Следующим шагом является выравнивание фотографий, используя инструмент «Align Photos». Параметры при выравнивании фотографий (рис. 1).

Рис. 1. Параметры при выравнивании фотографий

После выравнивания фотографий необходимо удалить фотографии неподлежащие дальнейшей обработки [4]. В итоге после обработки осталось 55 фотографий. Результат выравнивания фотографий, а также удаления фотографий неподлежащих обработке (рис. 2).

Рис. 2. Результат выравнивания фотографий и удаления не подлежащих дальнейшей обработки

Следующим этапом необходимо выполнить создание плотного облака точек. Для того используем инструментом «Build Dense Cloud» [5]. Результат созданного плотного облака точек (рис. 3).

Рис. 3. Результат создания плотного облака точек

В результате было построено облако точек состоящую из 11605720 точек. Далее необходимо обработать облако точек, а именно удалить точки, для обеспечения затрат аппаратных ресурсов при построении 3D-модели. Для этого необходимо воспользоваться выделением «Free-Form Selection» для удаления выделенных точек осуществляется нажатием клавиши «Delete» [6]. После обработки облака точек, для создания mesh-поверхности необходимо выбрать инструмент «Build Mesh». Параметры, для построения Mesh-поверхности (рис. 4).

Рис. 4. Параметры для построения mesh-поверхности

Результат построения mesh-поверхности (рис. 5).

Рис. 5. Результат построения mesh-поверхности

В результате была построена mesh-поверхность, состоящая из 773714 полигонов.

Далее mesh-поверхность в виде 3D-модели была экспортирована из Agisoft Metashape в obj формате – универсальном формате описания 3D-графики, разработанном компанией Wavefront Technologies. Формат obj поддерживается всем современным профессиональным программным обеспечением.

Следует отметить, что 3D-модели могут достаточно реалистичными, а объединение с возможностями XR технологий позволяют создавать уникальный пользовательский опыт.

Полученная методом фотограмметрии модель может быть интегрирована в любое прикладное решение. В качестве примера для интеграции было выбрано создание приложения с использованием 3D-платформы Unity Engine (рис. 6).

Рис. 6. Интегрированная 3D-модель в платформу

В модели присутствуют незаполненные полигонами участки, которые получились из-за особенностей рельефа местности, наличия растительного покрова, и из-за невозможности полного покрытия фотоснимками такого большого пространства. Прикладное использование полученной модели требует либо модификации модели вручную, либо закрытие пропущенных областей на сцене другими объектами, что в данном случае допустимо.

Большое количество полигонов в модели требует либо разделения ее на части и соответствующее разделение прорисовки (в Unity Engine – Occlusion Culling), либо проведения ретопологии с уменьшением количества полигонов, а в лучшем случае по возможности использование и разделения модели на составные части и ретопологию, что значительно повысит количество кадров в секунду (FPS) [7].

Ещё один пример создания высоко-детализированной 3D-модели с помощью фотограмметрии и последующей интеграции в приложение с дополненной реальностью, являются блюда ресторана (рис. 7).

Рис. 7. Использование 3D-моделей в AR-приложении

Модели для данного приложения создавались с помощью Agisoft Metashape с последующей ретопологией. Представленное приложение было тестовым образцом и составной частью работы над XR платформой [8].

Подводя итог, использование фотограмметрии в комплексе с последующей обработкой, позволяет получать реалистичные 3D-модели, создание которых вручную либо затруднительно, либо намного дольше по времени. Реалистичность 3D-моделей повышает иммерсивность XR приложений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Яновская В.С. Опыт использования фотограмметрии для трехмерной фиксации археологических объектов / В.С. Яновская, И.П. Шумейко // Мир компьютерных технологий: Сборник статей всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Севастополь, 06-10 апреля 2020 года / Науч. редактор Е.Н. Мащенко. Севастополь: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет", 2020. С. 278-282. EDN SGKGLG.

2. Лушина В.С. Практический Опыт использования фотограмметрии для создания цифровых копий реальных объектов / В.С. Лушина, Я.Е. Сикорская // Обществознание и социальная психология. 2023. № 11-3(54). С. 7-16. EDN НТНФQE.
3. Документация Agisoft Metashape. URL: <https://www.agisoft.com> (дата обращения 11.06.2024).
4. Шумейко И.П., Кузнецов С.А., Собченко М.В., Создание эи-модели поверхности оползневого склона с использованием метода фотограмметрии и наземного лазерного сканирования // Физическое и математическое моделирование процессов в геосредах. Шестая международная научная конференция-школа молодых ученых. 2020. С. 263-264.
5. Шумейко И.П. Опыт фиксации оползневой поверхности с применением метода фотограмметрии / И.П. Шумейко, В.С. Лушина, А.Ю. Абрамович, Я.Е. Сикорская // Наукосфера. 2022. № 7-2. С. 70-76. DOI 10.5281/zenodo.6758717. EDN DUJLXN.
6. Шумейко И.П. Опыт применения фотограмметрии и наземного лазерного сканирования для создания 3D-моделей оползневого склона / И.П. Шумейко, С.А. Кузнецов, М.В. Собченко // Перспективные направления развития отечественных информационных технологий: Материалы круглых столов VI межрегиональной научно-практической конференции, Севастополь, 22–26 сентября 2020 года. Севастополь: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет", 2020. С. 145-149. EDN EZAASN.
7. Дымченко И.В. Использование межплатформенной среды разработки Unity-3d и технологии виртуальной реальности для создания VR-туров по объектам культурного наследия / И.В. Дымченко, С.А. Кузнецов, О.А. Сырых, Ф.А. Бланк // Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей "StudNet". 2020. № 3. С. 520-527.
8. Blank F. Research of XR technologies for Multi-XR platform developing / F. Blank, I. Shumeiko // Recent Achievements and Prospects of Innovations and Technologies. 2023. No. 2(2). pp. 233-241.

© Собченко М.В., Бланк Ф.А., 2024.